

NANOLÁMINAS DE Ti_n COMO FOTOCATALIZADORES EMERGENTES EN LA PRODUCCIÓN DE AMONÍACO

Emanuela Accardo¹, Herme G. Baldoví^{1,2}

¹*Instituto Universitario de Tecnología Química CSIC-UPV, Avda. de los Naranjos s/n, 46022 Valencia, España*

²*Departamento de Química, Universitat Politècnica de València, s/n, Cami de Vera, Valencia, 46410, España*

Palabras clave: fotocatalisis heterogenea, amoníaco, MXenos

El amoníaco es una molécula inorgánica volátil compuesta por nitrógeno (N_2) e hidrógeno (H_2) en una proporción atómica de 1:3 y representa la segunda sustancia química de síntesis más producida en el mundo, con una capacidad productiva global actual de aproximadamente 235 millones de toneladas. Se trata, por lo tanto, de una materia prima fundamental para la agricultura, la industria y los procesos energéticos, ya que se emplea en más del 70% de los compuestos a base de nitrógeno [1]. La conversión del nitrógeno atmosférico en NH_3 desempeña un papel esencial en la sociedad moderna, y sin embargo, la síntesis industrial actual aún está lejos de cumplir los requisitos de sostenibilidad del sector.

El proceso Haber-Bosch es actualmente la principal tecnología para la síntesis de amoníaco y opera a presiones elevadas (100-300 atm) y temperaturas comprendidas entre 400 y 500 °C. Aunque eficaz, presenta un impacto ambiental significativo, debido principalmente a las emisiones de CO_2 derivadas del uso de fuentes fósiles no renovables para la generación de energía y la producción de hidrógeno.

La investigación está orientada, por lo tanto, a la optimización de los sistemas catalíticos con el objetivo de minimizar el consumo energético y, en consecuencia, reducir el impacto ambiental. Otro enfoque innovador y sostenible para superar las limitaciones del proceso Haber-Bosch es la producción fotocatalítica de amoníaco. La Tierra recibe una gran cantidad de energía solar en forma de radiación electromagnética, con un potencial de aproximadamente $1,73 \cdot 10^5$ TW disponibles cada año. La luz solar representa, por lo tanto, una fuente inagotable de energía limpia, que puede convertirse en energía química mediante fotocatalisis heterogénea. En este contexto, los fotocatalizadores aceleran la reacción de reducción del N_2 para la producción de NH_3 [2].

Los materiales a base de titanio han desempeñado un papel fundamental en el desarrollo de la fotocatalisis gracias a sus excelentes propiedades físico-químicas. Entre las recientes evoluciones de los sistemas que contienen Ti, los materiales bidimensionales MXenos, descubiertos en 2011, han despertado un interés creciente. Derivados de las fases MAX, los MXenos destacan por su extraordinaria conductividad electrónica, su alta relación superficie/volumen y una fascinante integración de propiedades mecánicas, electrónicas, químicas y ópticas, lo que los convierte en materiales ideales para aplicaciones electroquímicas y fotocatalíticas [3,4].

La siguiente comunicacion se va a centrar en la aplicación de Mxenos de nitruros de titanio (Fig.1) para la reacción de fijación del nitrógeno para la producción de amoníaco.

Fig. 1. Imagen de TiN_x Mxeno a través de microscopio electrónico de barrido

REFERENCIAS

- [1] S. Ghavam, M. Vahdati, I.A.G. Wilson and P. Styring, Sustainable Ammonia Production Processes, *Frontiers in Energy Research*, 9 (2021).
- [2] A.I. Amhamed, S. Shuibul Qarnain, S. Hewlett, A. Sodiq, Y. Abdellatif, R.J. Isaifan and O.F. Alrebei, Ammonia production plants—A review, *Fuels*, 3 (2022) 408-435.
- [3] Q. Zhong, Y. Li, and G. Zhang, Two-dimensional MXene-based and MXene-derived photocatalysts: Recent developments and perspectives, *Chemical Engineering Journal*, 409 (2021) 128099.
- [4] X. Xie and N. Zhang, Positioning MXenes in the Photocatalysis Landscape: Competitiveness, Challenges, and Future Perspectives, *Adv Funct Materials*, 30 (2020) 2002528.